

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО УГЛА ОТКОСА БОРТА КАРЬЕРА

Боймуродов Нажмиддин Абдуьодирович¹

Хужакулов Амиржон Муродович²

Турсунбоев Бекзод Урмонжонович³

¹Асс. каф. «Горное дело» Каршинский инженерно-экономический институт,

Узбекистан, г.Карши

E-mail: najmiddinboy-94@mail.ru

²Преподаватель каф. «Горное дело» Каршинский инженерно-экономический институт,

Узбекистан, г.Карши

³Магистр каф. «Горное дело» Каршинский инженерно-экономический институт,

Узбекистан, г.Карши

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550573>

Аннотация: В данной статье собраны и обобщены все необходимые формулы для проведения геомеханическая исследования, включающие в себя изучение физико-механических свойств массива; взаимосвязь напряжений и деформаций пород в массиве; геологические структурные особенности залегания пород.

Ключевые слова: карьер, крутых бортах, горнотехника, скальные пород, песчано-глина, горных пород.

Для глубоких карьеров большое экономическое значение имеет максимально возможное увеличение углов откоса борта: снижение на 2^0 - 3^0 ведет к росту общего объема вскрыши на 5-10 млн. м³ на один километр периметра карьера глубиной около 300 м. На необоснованно крутых бортах неизбежно развиваются деформации в виде оползней и обрушений. Для поддержания транспортных коммуникаций в зонах деформаций затрачивается:

- много времени и средств;
- приходится прибегать к уменьшению размеров взрывных блоков;
- увеличивать частоту взрывов.

Во многих случаях оползневые борта требуют консервации или перепроектирования карьера, что, в свою очередь, ведет к потерям полезного ископаемого, уменьшению размеров карьера в плане, усложнению технологии горных работ.

Из вышеизложенных напрашивается вывод: в конкретных горнотехнических условиях месторождения необходим поиск оптимальных параметров откоса борта и его уступов.

Целью научных изысканий является обоснование оптимальных проектных решений, которые обеспечивают:

- экономичность производства,
- безопасность горных работ.

Геомеханические и научно-практические исследования включают в себя изучение:

- физико-механических свойств породного массива
- изменение их с глубиной;
- геологических структурных особенностей залегания пород;
- взаимосвязи напряжений в массиве и деформаций пород в выработках;
- прогнозирование вероятных деформаций;
- мероприятия по их предупреждению.

Рис-1 Поперечное сечение месторождения по лежащему боку залежи: *А* - нижняя бровка проектного борта карьера; *Н* - высота борта карьера

Для обоснования устойчивого результирующего угла откоса борта карьера первоначально будет необходимо нижеследующие параметры горного объекта:

- Глубина карьера, H , м
- Мощность песчано-глинистых отложений, m_1 , м
- Мощность сильно трещиноватых скальных пород, m_2 , м
- Срок службы карьера, лет

Физико-механические свойства полученных образцов горных пород и их структурные особенности в массиве обычно дает показатели в пределах указанных в таблице 1.

таблица 1.

Тип пород и их свойства	Удельный вес γ , МН/м ³	Удельное сцепление C_0 , МПа	Угол активного внутреннего трения φ , град	Среднее расстояние между трещинами, \bar{l} , м
Песчано-глинистые отложения	0,025	0,03	21	-
Сильно трещиноватые скальные	0,034	11,4	33	0,24
Средне трещиноватые скальные	0,035	11,6	30	0,5

Вышеизложенные параметры физико-механических свойств пород заданы для образцов пород, их необходимо пересчитать в лабораторных условиях по полученным образцам массива карьерного хозяйства.

Удельное сцепление - это прочность породы на сдвиг, то есть минимальное касательное напряжение, при котором происходит смещение одной части породы по отношению к другой.

Интенсивность трещиноватости - это количество трещин приходящихся на 1 погонный метр массива и определяется по формуле 1

$$\varpi = \frac{1}{\bar{l}}, \quad (1)$$

где \bar{l} - среднее расстояние между трещинами всех систем, м.

Коэффициент структурного ослабления пород можно определить эмпирической формулой (2)

$$K_{co} = \frac{1}{1 + a * \ln(H * \varpi)}, \quad (2)$$

где a -коэффициент, учитывающий прочность образца (C_0) и характер трещиноватости,

H -высота откоса, для которого производятся геомеханические расчеты, м. Глинистые наносы можно считать монолитными, для них $K_{co}=0,8$ и сцепление их в массиве снижается незначительно.

Степень снижения прочности характеризуется величиной коэффициента структурного ослабления

$$K_{co} = \frac{C}{C_o}, \quad (3)$$

где C - удельное сцепление пород в массиве МПа

C_o - удельное сцепление пород полученного образца МПа.

Зная K_{co} , можно вычислить для всех типов скальных пород их удельное сцепление в массиве исследуемого объекта.

$$C = K_{co} * C_o, \quad (4)$$

Примерные результаты расчетов свойств пород в массиве по Рис-1 занесены в таблицу 2.

Таблица 2.

Показатели породы	в образце			в массиве						
	C_o	φ_o	γ_o	l	ϖ	K_{co}	C	a	φ	γ
Песчано-глинистые отложения	0,03	21	0,025	-	-	0,8	0,02	0	19	0,025
Сильно трещиноватые скальные	11,4	33	0,034	0,24	4,17	0,04	0,49	3	30,3	0,034
Средне трещиноватые скальные	11,6	30	0,035	0,5	2,0	0,05	0,56	3	27,5	0,035

Угол внутреннего трения пород φ - это угол предельного равновесия, при котором одна часть породы относительно другой находится в равновесии при полном отсутствии сцепления между этими частями. Для снижения влияния ошибки в расчете сил трения, которая может привести к завышению расчетной устойчивости откоса, принимают величину $tg\varphi$ всех типов пород в расчетах на 10% ниже: $tg\varphi = 0.9 * tg\varphi_o$, откуда

$$\varphi = arctg(0.9 * tg\varphi_o), \quad (5)$$

Удельный вес пород γ в равной степени оказывает влияние на величину как касательных (разрушающих) сил, так и сил трения, поэтому в расчетах принимается $\gamma = \gamma_o$.

Из точка А (нижняя бровка откоса) проводим линию плоского откоса АВ под углом к горизонтали $\alpha_o = 36^\circ$. Дугу линии скольжения проводят следующим образом: от верхней бровки откоса В отмеряют $0,25 * H - 0,25 * 360 = 90$ м, по верхней площадке (т. С). Из конца этого отрезка проводят луч под углом сдвига наиболее прочных пород массива

$\theta_0 = 45^\circ - \frac{\varphi_{ск}}{2}$ к вертикали, или 30° . Из нижней бровки проводят луч под тем же углом к откосу. Пересечение перпендикуляров, восстановленных к этим лучам в т. А и В, указывает центр дуги линии скольжения. Призма САВ является участком усреднения свойств пород.

Усредненная величина удельного сцепления

$$\bar{C} = \frac{C_1 * l_1 + C_2 * l_2 + C_3 * l_3}{l_1 + l_2 + l_3} \quad (6)$$

где $C_{1,2,3}$ - удельное сцепление пород, $l_{1,2,3}$ - длина участков линии скольжения:

Усредненный удельный вес пород

$$\bar{\gamma} = \frac{\gamma_1 * m_1 + \gamma_2 * m_2 + \gamma_3 * m_3}{m_1 + m_2 + m_3} \quad (7)$$

где $\gamma_{1,2,3}$ - удельный вес пород всех типов, $m_{1,2,3}$ - вертикальная мощность пластов пород всех типов:

Средний по блоку удельный вес определяется как средневзвешенный в соответствии с долевым участием разных типов пород

$$\gamma_i = \frac{S_1 * \gamma_1 + S_2 * \gamma_2 + S_3 * \gamma_3}{\sum S_i}, \quad (8)$$

где $S_{1,2,3}$ - площадь блока, занимаемая различными породами,

S_i - общая площадь i -го вертикального блока.

Величина нормального напряжения

$$\sigma_i = \gamma_i * h_i * \cos^2 \beta_i, \text{ МН/м}^2 \quad (9)$$

где γ_i - средний по i -му вертикальному блоку удельный вес пород, МН/м³,

h_i - высота i -го блока, м,

β_i - угол между направлением σ_i и вертикалью.

Усредненный угол внутреннего трения

$$\bar{\varphi} = \arctg \frac{tg \varphi_1 * l_1 * \sigma_1 + tg \varphi_2 * l_2 * \sigma_2 + tg \varphi_3 * l_3 * \sigma_3}{l_1 * \sigma_1 + l_2 * \sigma_2 + l_3 * \sigma_3} \quad (10)$$

Коэффициент запаса устойчивости $K_{зу}$ - это величина, показывающая относительное превышение прочности массива по сравнению со сдвигающимися напряжениями. Для карьеров со сроком службы до 25 лет можно принять $K_{зу}=1,3$, более 25 лет - $K_{зу} = 1,4$.

Для определения угла откоса борта с заданным запасом используют известную зависимость по формуле 11 :

$$H = f(a), (11)$$

где H - высота откоса,

a = его угол, $K_{3y} = 1$.

Параметры определим по расчетным механическим свойствам:

$$C_p = \frac{\bar{C}}{K_{3y}}, \text{ Мпа} \quad (12)$$

$$\varphi_p = \text{arctg} \frac{\bar{\varphi}}{K_{3y}} \quad (13)$$

Расчетная высота вертикального обнажения пород:

$$H_{90(p)} = \frac{2C_p}{\gamma} \text{ctg} \left(45^\circ - \frac{\varphi_p}{2} \right) \quad (14)$$

$$H' = H / H_{90(p)} \quad (15)$$

Для определения проектного угла устойчивого плоского откоса выполняется нижеследующие работы :

1. По величине H' и φ_p составляется график Фисенко и по этому графику определяется угол устойчивого откоса α .

2. На схеме поперечного сечения месторождения строим результирующую линию устойчивого откоса борта под углом α .

3. Построение наиболее вероятной линии скольжения в проектном борту

Это теоретически обоснованное положение поперечного сечения поверхности, по которой деформация сдвига пород откоса вероятна в наибольшей степени, то есть расчетная величина коэффициента запаса устойчивости по ней является минимальной.

Используя вышеуказанных определенных данных определяется фактическая высота вертикального обнажения H_{90} усредненных пород массива

$$H_{90} = \frac{2\bar{C}}{\gamma} \text{ctg} \left(45^\circ - \frac{\bar{\varphi}}{2} \right) \text{ м} \quad (15)$$

На глубине H_{90} от верхней площадки борта проводим горизонтальную линию.

Для определения постоянной величины угла графическим способом из верхней бровки откоса опустим вертикальный луч, который является

линией направления наибольшего главного напряжения в точке а, из которой проводят луч под углом сдвига к вертикали

$$\theta = \left(45^\circ - \frac{\bar{\varphi}}{2} \right) \quad (16)$$

Этот угол является постоянной величиной, определяющей в каждой точке массива направление касательных напряжений (сдвига) по отношению к направлению наибольших главных напряжений.

Средний угол наклона дуги линии скольжения определяется по формуле (17):

$$\rho = \frac{\alpha + \bar{\varphi}}{2} \quad (17)$$

Вертикаль из точки d показывает вероятное положение трещины отрыва при деформации откоса. Размер площадки f_c называют шириной призмы скольжения.

4. Расчет общей устойчивости проектного плоского откоса борта

Использование усредненных свойств пород в расчетах обуславливает значительные ошибки в определении угла откоса с заданными $K_{зу}$. Поэтому требуется проверка проектного откоса по условию его устойчивости.

Для откосов сложенных разными прочными породами, для расчета величины коэффициента запаса устойчивости обычно используют "метод алгебраического сложения сил".

Расчет сил в блоках выполнен по формулам:

$$P_i = \gamma_i * h_i * B_i \quad (18)$$

$$T_i = P_i * \sin \beta_i \quad (19)$$

$$N_i = P_i * \cos \beta_i \quad (20)$$

$$F_{Ti} = N_i * \operatorname{tg} \varphi_i \quad (21)$$

$$F_{ci} = C_i * l_i \quad (22)$$

Коэффициент запаса устойчивости борта карьера

$$K_{зу} = \frac{\sum F_{Ti} + \sum F_{ci}}{\sum T_i}, \quad (22)$$

где $\sum F_{Ti}, \sum F_{ci}$ - удерживающие силы: сумма сил трения и сумма сил

$\sum T_i$ - сдвигающие силы: сумма касательных сил, МН.

Принятый проектный угол откоса борта α удовлетворяет условию устойчивости откоса с усредненными свойствами пород.

5. Расчет местной устойчивости проектного откоса из глинистых пород

Прочность усредненных пород значительно выше прочности пород наносов, поэтому часть откоса принадлежащая слабым породам, требует проверки его устойчивости и соответствующей корректировки борта.

Расчет коэффициента запаса местной устойчивости этой части откоса можно выполнить методом "касательных напряжений".

$$H_{90_{\text{зл.}}} = \frac{2C_{\text{зл.}}}{\gamma} \operatorname{ctg} \left(45^\circ - \frac{\varphi_{\text{зл.}}}{2} \right) \text{ м}$$

Вычертим схему поперечного сечения части откоса по глинистым наносам в масштабе 1: 200 или 1: 500, построим наиболее вероятную линию скольжения, используя свойства глинистых наносов и высоту, равную их вертикальной мощности m_1 . Наметим равномерно расположенные расчетные точки линии скольжения 0,1, .6. и рассчитаем для каждой точки:

Касательные напряжения $\tau_i = 1/2 * \gamma * h_i * \sin 2\beta_i$

Сопrotивление пород сдвигу $[\tau_i] = \gamma * h_i * \cos^2 \beta_i * \operatorname{tg} \varphi + C$

Все результаты замеров и расчетов заносим в таблицу.

Замеряем площади построенных эпюр и определяем коэффициент запаса устойчивости $K_{\text{зу}} = S_{[\tau]} / S_{\tau}$

По величине $H'_{\text{гл}}$ и $\varphi_{\text{р}^{\text{гл}}}$ определяем угол $\alpha_{\text{гл}} = 20^\circ$ по графику Фисенко - зависимости между высотой и углом плоского откоса.

В соответствии с полученными результатами отстраиваем верхнюю часть борта карьера под углом $\alpha_{\text{зл}}$ на общей схеме.

В результате всех предыдущих расчетов и построений получаем результирующую линию откоса борта. Полный проект борта по заданному разрезу необходимо отстроить с конструктивными элементами: уступами и горизонтальными площадками. Были рассмотрены некоторые инженерные методы расчета устойчивости пород нужные при обоснование параметры устойчивости откосов борта карьера и его уступов.

Список литературы

1. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. (ПБ 02-498-02). – М.: ГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2003.
2. Устойчивость бортов на угольных разрезах Дальнего Востока: Учеб. пособие / А.А. Григорьев, В.П. Лушпей, Ю.А. Васянович и др. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007.
3. Методические указания по наблюдениям за деформациями бортов раз- резов и отвалов, интерпретации их результатов и прогнозу устойчивости. – Л.: ВНИМИ, 1987.
4. Федянин А.А., Лесовский Б.Ф. Управление состоянием массива и осушение карьерных полей: Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002.